

Milano, 12 aprile 2022

Spett.le **COMITATO ETICO**

I.R.C.C.S. Multimedica

Via Milanese 300,

20099 Sesto San Giovanni Milano

Oggetto: Richiesta di Valutazione Emendamento al Protocollo 500.2021

Titolo in inglese dello studio	Observational study to assess differences in ketogenic capacity across the spectrum of glycaemic status
Titolo in italiano dello studio	Studio osservazionale mirato a valutare le differenze nella capacità chetogenetica nei diversi stati glicemici
Codice Protocollo	Keto-BMS
Versione e data del protocollo	Versione 2 del 06/04/2022
Codice parere studio o emendamento piú recente	Protocollo 500.2021 approvato con Verbale CE 64.2022 del 31/03/2022
Codice, versione e data dell'emendamento	Emendamento nr. 1 del 06/04/2022
Tipo di emendamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sostanziale <input type="checkbox"/> Non sostanziale <input type="checkbox"/> Per notifica
Promotore	IRCCS Multimedica, Università Telematica San Raffaele Roma

Con la presente il Prof.ssa Caterina Conte (richiedente) invia a codesta segreteria la documentazione dell'Emendamento in oggetto e al fine fornisce le seguenti informazioni:

Stato dello studio

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell'IRCCS Multimedica in data 31/03/2022, non sono stati ancora arruolati pazienti.

Breve rationale dell'Emendamento

In considerazione dei ritardi dovuti alla pandemia da COVID-19, al fine di facilitare l'arruolamento e completare lo studio nei tempi prefissati, si propone di modificare il carattere dello studio da monocentrico a multicentrico. L'arruolamento e la raccolta dei dati avranno luogo, secondo le modalità indicate nel protocollo, in altri Centri presso cui vengono effettuati interventi di chirurgia bariatrica. IRCCS Multimedica avrà il ruolo di Centro Coordinatore, oltre che di Promotore.

*Al momento è stato individuato il centro “Policlinico Universitario Az. Ospedali Riuniti di Foggia”
Sotto la responsabilità del prof. Nicola Muscatiello, Direttore U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva.*

*In caso di inclusione di ulteriori centri, sarà predisposta adeguata comunicazione al CE di
MultiMedica e relativi CE coinvolti.*

Documentazione allegata

I documenti modificati sono presentati in versione “*clean*” e “*track-changes*”, quest’ultima per evidenziare le differenze rispetto alla versione precedentemente approvata. È anche inclusa una versione dei documenti per il paziente di tipo “*generico*” ad uso dei centri esterni a MultiMedica.

Cordiali Saluti

Prof.ssa Caterina Conte, *Sperimentatore Principale*

email: caterina.conte@multimedica.it Cell. 3286911077

Elenco documenti:

- a. Lettera di richiesta al CE
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_clean
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_generico
- b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_tracked
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_clean
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_generico
- c. Lettera medico curante v3_06APR22_tracked
- d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_clean
- d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_tracked
- e. Sinossi ITA Keto-NAFLD v3_06APR22_clean
- e. Sinossi ITA Keto-NAFLD v3_06APR22_tracked
- f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_clean
- f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_tracked
- g. Elenco centri e PI - con ruoli
- h. CV Prof.ssa Conte

A corredo della presente domanda si invia la seguente documentazione:

Tipo di documento	Versione e data	Nome File
Foglio informativo e CI, versione <i>“tracked”</i>	v2, 06/04/2022	b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_tracked.doc
Foglio informativo e CI, versione <i>“clean”</i>	v2, 06/04/2022	b. Foglio informativo e CI v2_06APR22_clean.doc
Lettera al Medico Curante, versione <i>“tracked”</i>	v3, 06/04/2022	c. Lettera medico curante v3_06APR22_tracked.doc
Lettera al Medico Curante, versione <i>“clean”</i>	v3, 06/04/2022	c. Lettera medico curante v3_06APR22_clean.doc
Protocollo, versione <i>“tracked”</i>	v2, 06/04/2022	d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_tracked.doc
Protocollo, versione <i>“clean”</i>	v2, 06/04/2022	d. Protocollo Keto-BMS v2_06APR22_clean.doc
Sinossi in italiano, versione <i>“tracked”</i>	v3, 06/04/2022	e. Sinossi ITA Keto-NAFLD v3_06APR22_tracked.docx
Sinossi in italiano, versione <i>“clean”</i>	v3, 06/04/2022	e. Sinossi ITA Keto-NAFLD v3_06APR22_clean.docx
Scheda raccolta dati, versione <i>“tracked”</i>	v2, 06/04/2022	f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_tracked.doc
Scheda raccolta dati, versione <i>“clean”</i>	v2, 06/04/2022	f. Scheda raccolta dati v2_06APR22_clean.doc